

МОНОСУБЪЕКТНЫЕ СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АЛИШЕРОВ ЗАФАР РАДЖАБОВИЧ

Преподаватель кафедры теории и типологии английского языка, факультета
английского языка

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

***Аннотация.** Данная статья автора, посвящена одной из актуальных проблем, моносубъектные сложносочиненные предложения, т.е. отличие между сложносочиненное предложение от простого и сложноподчиненного предложений. В статье приведены многочисленные лингвистические источники, которые говорят о том, что сложносочиненное предложение - это сочетание двух или более независимых простых предложений.*

***Ключевые слова:** предложения, моносубъектный, простое, сложноподчиненное, предикативный, объект, субъект, структура, английский, таджикский, сказуемое.*

Моносубъектные сложносочиненные предложения — это полупредикативные построения, которые представляют собой сообщения о нескольких ситуациях, характеризующихся единством субъекта.

Как в английском, так и в таджикском языке встречаются такие предложения, в составе которых при одном подлежащем. Имеется два или более сказуемых со своими компонентами.

Ни в английских, ни в таджикских грамматиках, а также в соответствующих научных работах по таджикскому и английскому языку мы не нашли сведений о структурном статусе предложений указанного типа. Предложения этого разряда, скорее всего, рассматриваются как простые, в составе которых находятся однородные сказуемые.

Предложения, состоящие из одного подлежащего и двух или более сказуемых, эти ученые называют слитными. Они рассматривают такие предложения в главе, посвященной однородным членам предложения. Исходя из этого, становится ясно, что подобные образования, по мнению авторов указанного учебника, не являются сложносочиненными предложениями.

Такая же картина наблюдается и в таджикском языке. Профессор М.Я. Блох обратил свое внимание на статус таких предложений, анализируя предложения следующего типа: Philip ignored the question and remained silent.

В таких предложениях М.Я. Блох [Блох, с.302] усматривает сложносочиненные предложения, хотя здесь имеется одно подлежащее и два сказуемых. По его мнению, такие предложения нельзя анализировать как обычные простые предложения, поскольку они содержат более одной предикативной группы, хотя и представлены как одна слитно выраженная единица.

Предложения этого типа М.Я. Блох называет сложносочиненными предложениями с упрощенной структурой (concise composition), а ССП, содержащие все необходимые структурные компоненты, - ССП с завершенной структурой (complete composition).

Таким образом, по структуре сложносочиненные предложения он разделяет на две группы: сложносочиненные предложения с полноценной структурой и сложносочиненные предложения с ущербной структурой. К ССП с завершенной структурой он относит предложения следующего типа: 1) She held the screen door open and the man came in ...(J.V. Steinbeck, the Grapes of Wrath, 179); 2) There cracks in the cement on the main terrace, the winter garden is droughty, and one comes disconcertingly upon derelict bathe hairs in the Moorish Court. (E. Waugh, 106).

Сложносочиненное предложение - это сочетание двух или более предикативных единиц, самостоятельных в грамматическом плане, но тесно взаимосвязанных по смыслу. Они

представляют собой языковое выражение отображения тесно взаимосвязанных событий или сегментов материальной действительности в сознании говорящего. Между предикативными компонентами ССП обнаруживаются определенные смысловые отношения, которые в своей основе опираются на те связи и отношения, которые имеются между предметами и явлениями, процессами и признаками экстралингвистической ситуации, описываемой посредством ССП.

Сложносочиненное предложение образует отдельную коммуникативную единицу, входящую в структуру текста. В сопоставляемых языках функционируют такие синтаксические образования, которые состоят из одного подлежащего и двух или более сказуемых. Такие сказуемые нельзя считать однородными членами, если у каждого из них имеются разноплановые комплементы. Об однородных сказуемых можно говорить только в тех случаях, когда у сказуемых нет своих комплементов или при них имеются параллельные конструкции.

Синтаксическое образование с одним подлежащим и несколькими сказуемыми, имеющими два или более модификатора, следует отнести к разряду ССП. Такие сказуемые дают информацию о разных сегментах описываемой экстралингвистической ситуации. Поэтому сказуемые обозначают различные предикативные признаки субъекта.

ССП может образоваться из комбинации различных коммуникативных типов предложений. Этот факт остался нераскрытым в таджиковедении, и недостаточно изучен в англистике. В состав ССП могут входить различные пары коммуникативно - однородных и разнородных предложений. Следует выделить семь типовых структур, в которых могут встречаться комбинации двух побудительных предложений, побудительного предложения с вопросительным, вопросительного предложения с повествовательным и т.д. Такое разнообразие комбинаций различных коммуникативных типов простых предложений является одним из различительных признаков ССП, которые дифференцируют их от СПП.

Некоторые союзы в сопоставляемых языках характеризуются как средство установления связи между компонентами простого предложения или между предикативными единицами ССП. В обоих языках функционируют и такие предложения, которые начинаются с сочинительных союзов. И в англистике, и в таджиковедении либо вовсе неопределенно их функция, либо она характеризуется неадекватно. Такие образования служат для обособления предикативных структур, что связано с намерением говорящего обособить их из различных коммуникативных соображений. Поэтому их следует назвать обособленными предикативными единицами.

Проблема сложносочиненного предложения (далее ССП) относится к числу сравнительно нового направления исследования в лингвистике. Изучение этого синтаксического явления началось в 40-х годах двадцатого века. Пионером изучения сложносочиненного предложения английского языка, по нашим данным, является член-корр. АН СССР В.Н. Ярцева, которая посвятила свой груд данной теме ещё в 1940 году. Интерес к данной теме возрос в основном в 50-е годы двадцатого века.

В таджиковедении первыми обратили свое внимание на проблему сложносочиненных предложений известные лингвисты Ш.Ниёзи, Н.Масуми и Р. Набиева.

Человек своим языком выражает отраженную в его сознании материальную действительность или же свой внутренний мир. Материальная действительность - это экстралингвистический континуум, под которым понимаются предметы, явления, процессы и состояния материального мира. Между этими сегментами обнаруживается бесконечное многообразие взаимозависимостей, а также различные типы отношений, которые в свою очередь, отличаются большим разнообразием. Этот континуум через сознание носителей языка расщепляется на «клубки», под которыми следует понимать отдельные ситуации, которые вербально реализуются человеком посредством единиц языка.

Описываемое ситуативное условие материального мира может выражаться одним высказыванием либо двумя или более предикативными единицами. Маккаи Мукаррама! (Ф. Мухаммадиев, 254) - (Священная Мекка!). Warm weather! (Ch. Dickens. American Notes, 84).

В таджикском примере подразумевается ситуация посещения Мекки паломниками. Здесь одним предложением эмоционально выражено восхищение паломников при первичном знакомстве с этим святым для мусульман местом.

В английском примере описание природы заключено в одном предложении. Данное высказывание выражает наслаждение говорящего даром природы - тёплым днём.

Экстралингвистическая ситуация часто находит свое описание несколькими предложениями. Эти конструкции могут состоять не только из отдельных предложений, но и комбинаций двух или более предикативных конструкций.

В лингвистической литературе и номинативные, и двусоставные предложения называются простыми предложениями. Предложения же, состоящие из двух или более предикативных групп, номинируются сложными предложениями. В зависимости от грамматической и смысловой спаянности предикативных групп сложные предложения разделяются на две большие группы: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Использование простых и сложных предложений носителем языка связано, очевидно, с двумя факторами. Первый фактор имеет психолингвистическую основу, говорящий хочет при помощи простых предложений дать дискретное описание каждого сегмента описываемой ситуации материальной действительности.

Наряду с расчленением экстралингвистических ситуаций в сознании, говорящий может в своем сознании интегрировать и соединять сегменты экстралингвистических ситуаций и выразить их посредством ряда тесно связанных предикативных конструкций, в результате чего его высказывание приобретает полипредикативный характер.

Следует отметить, что описанный психолингвистический фактор носит субъективный характер, ибо интеграция или расчленение элементов описываемой ситуации зависит от воли или настроения говорящего лица.

Таким образом, функционирование простых и сложных предложений в тексте основывается на лингвистических и экстралингвистических условиях. В одном случае компоненты описываемой ситуации находят свою экспликацию в форме дискретных предикативных фигур, а в другом случае они отражаются в языке в форме связанных или взаимосвязанных предикативных групп. Это говорит о том, что употребление простых и сложных предложений в потоке речи связано и с субъективными, и с объективными причинами.

Следовательно, эти два структурных типа предложений являются закономерными для системы любого языка, в том числе для английского и таджикского, хотя в индоевропейстике существуют другие точки зрения, отвергающие функционирование сложносочиненных предложений. В частности, профессор Л.Л. Иофик вместо трихотомической системы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) выдвигает два структурных типа предложений: монопредикативные предложения и полипредикативные предложения.

Подобная трактовка отражает два частных значения категории предикативности. В свою очередь, полипредикативные предложения она разделяет на два типа на основе неоднотипности предикативных единиц состава указанных предложений. Одна из предикативных единиц может быть либо автономной, либо неавтономной. Если предикативные единицы автономны, то они считаются равноправными, а в случае неавтономное™ какой-то предикативной единицы это не позволяет ей отделиться как самостоятельное предложение. [6, с.38].

Под термином «синтаксическая автономность и неавтономное™ предикативных единиц» Л.Л. Иофик понимает сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Думается, что замена одного термина другим ничего нового не вносит в сущность понятия сложносочиненного и сложноподчиненного предложения. Исходя из этого, в своей работе мы придерживаемся традиционного взгляда на функционирование трех структурных типов предложений: простого, сложносочиненного, сложноподчиненного. Между этими тремя типами полипредикативных предложений имеются существенные различия. Не касаясь

этих различий, мы считаем целесообразным остановиться на основных признаках паратаксиста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадова С.Г. Современные синтаксические теории. МГУ, 1963. -354с.
2. Блох М.Я. Функциональные семантико-синтаксические конструкции. -М.:МГПИ, 1986.-139 с.
3. Васильева Н.М. Структура сложного предложения. М.,1967.-267с.
4. Герасимова Т. В. Семантика синтаксических конструкций. - Тюмень: ГГНУ, 1976.- 130 с.
5. Зикриёв Ф.К. Структурно-семантические особенности таджикского паратаксиста. Душанбе: Изд-во «Дониш», 1986. -190 с.
6. Иофик Л. Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. Автореф. дис... докт. филол. наук. Л., 1965.-41с. 52.
7. Мухдмадиев Ф. Куллиёт. чилди 2. Душанбе: «Адиб», 1990.-387с.
8. Dickens Ch. American Notes. Foreign Language Publishing House. М.. 1950.-408р.
9. Steinbeck J. The Grapes of Wrath. Progress Publishers. М., 1978.-437р.
10. Waugh E. Prose Memoirs Essays. М.: Progress Publishers, 1980.-322р.